

SEISMIC-AL/ToC

версія 1.0

18.11.2024

Теорія змін

Керівник проекту

Олексій Мусатов

Анотація

Теорія змін (ToC) описує логіку та очікувані результати впровадження системи сейсмічної ідентифікації вибухонебезпечних предметів у ґрунті під управлінням хмарного штучного інтелекту (далі – SEISMIC-AL).

- ToC є основою для визначення ключових питань дослідження та розробки SEISMIC-AL
- ToC орієнтується на вирішення проблем, визначених Національною стратегією протимінної діяльності України до 2033 року та окреслених у звіті міжнародного аналітичного центру Globsec за 2024 рік.*
- ToC описує можливі сценарії використання SEISMIC-AL цільовими групами з фокусом на цінність для користувачів, містить SWOT-аналіз технології, формулює цілі місії та дослідницькі гіпотези
- ToC необхідно періодично переглядати й оновлювати відповідно до зібраних даних та отриманого досвіду

Зміни, яких ми прагнемо, полягають у значному прискоренні технічного обстеження, що займає понад 50% часу та 25% усіх ресурсів**, необхідних для вивільнення земель, забруднених вибухонебезпечними предметами.

* GLOBSEC, Walking on Fire: Demining in Ukraine, 2023

** The World Bank, The Third Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3), February 2024

1. Аналіз ситуації

Проблема 1. Низка продуктивність технічного обстеження

Зміст:

Систематичний метод технічного обстеження застосовується для територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами та охоплює всю площу.

Залежно від інформації про наявність чи відсутність мін і саморобних вибухових пристроїв технічне обстеження проводять шляхом проходів у певному порядку одним із способів:

- розмінування в ручну саперами з металодетекторами або кінологічними розрахунками із сіткою проходів завширшки 2 м, розміщених на відстані 25-50 м один від одного

- очищення району ведення бойових дій у товщі ґрунту групами саперів з металодетекторами із сіткою проходів завширшки 10-15 м, розміщених на відстані 25-50 м один від одного:

Продуктивність технічного обстеження становить 20-50 м² на день*, а розмінування в ручну 15-25 м² на день** в залежності від рівня забруднення.

- розмінування кінологічними розрахунками:

Кінологічні розрахунки мають високу продуктивність до 1 500 м² на день*, однак їхнє використання обмежено щільністю забруднення, різноманітними морфологічними та метеорологічними умовами України. Цей спосіб застосовується в контрольованих умовах і на невеликій кількості територій.

- розмінування з використанням машин і механізмів:

Спосіб розмінування з використанням машин і механізмів дає змогу здійснювати очищення до 12 000 м² на день проте забезпечує видалення близько 80% вибухонебезпечних предметів. Застосування машин обмежене рельєфом і щільністю забудови території і виконується в комбінуванні з іншими способами розмінування.

- очищення району ведення бойових дій у товщі ґрунту безпілотними літальними апаратами з детекторними платами із шириною проходів 1-3 м:

Незважаючи на досить великий термін існування технології, на сьогоднішній день не існує продуктів, які довели свою ефективність у реальних умовах експлуатації.

Оскільки технологія фіксує всі предмети з вмістом металу, це призводить до великої кількості хибних цілей, що знижує продуктивність очищення.

* [Proshy.ua](https://proshy.ua), [Кінологіні з собаками розмінуватимуть українські поля після навчання в Камбоджі, 2023](#)

** GLOBSEC, [Walking on Fire: Demining in Ukraine, 2023](#)

Причини:

Низька продуктивність саперів (груп саперів) зумовлена:

- функціональними обмеженнями людини і застосовуваного обладнання (ширина проходу 2-3 м залежно від типу забруднення та поверхневого покриття)
- вимогами до безпеки сапера (кожна нова ділянка обстежується після підтвердження відсутності мін на попередньої під час руху за маршрутом)
- використанням технологій, заснованих на детекції предметів із вмістом металів (до 95% виявлених предметів не є вибухонебезпечними)
- обмеженнями довкілля на межі розділу середовищ «повітря-грунт» (поверхневий покрив, рельєф, погодні умови тощо).

Цільові групи і наслідки:

- Оператори протимінної діяльності: висока трудомісткість призводить до високих операційних витрат, ризик нещасних випадків під час розмінування

Проблема 2. Низька здатність виявлення саморобних вибухових пристроїв

Зміст:

За неформальними даними понад 50% вибухонебезпечних пристроїв, що застосовуються в Україні, є саморобними вибуховими пристроями. Особливістю таких пристроїв є низький вміст або відсутність металевих компонентів. Розвиток адитивних технологій надав широкі можливості для швидкого виробництва дешевих нестандартних корпусів саморобних вибухових пристроїв.

Зростаюче різноманіття мін, виготовлених з підручних матеріалів, ускладнює їх виявлення, оскільки такі міни все більше нагадують звичайні предмети.

Причини:

- традиційні технології детекції вибухонебезпечних предметів у ґрунті ґрунтуються на магнітних властивостях металів
- традиційні технології фіксують можливу наявність вибухонебезпечних предметів за загальними ознаками, не забезпечуючи їх ідентифікації

Цільові групи і наслідки:

- Оператори протимінної діяльності: ризик критичної невідповідності та нещасних випадків під час розмінування

Проблема 3. Перед розмінуванням не визначається рівень забруднення

Зміст:

Забруднення вибухонебезпечними предметами зазвичай не охоплює всю територію і має зональний характер. За статистикою, від 25% до 50% площі територій, віднесених до забруднених після проведення нетехнічного обстеження, не містить вибухонебезпечних предметів. *

Також різні території мають різний рівень забруднення і потребують неоднакових зусиль для очищення. Ці зусилля охоплюють не тільки вибухонебезпечні предмети, а й будь-які металеві предмети, які мають схожі розміри і вагу. **

Оскільки технічне обстеження зазвичай проводиться одночасно з очищенням території від вибухонебезпечних предметів, обсяг необхідних зусиль на початку операції визначити неможливо.

Через це вартість послуг з очищення здебільшого розраховується на основі площі території, при цьому оператори протимінної діяльності закладають у вартість імовірність високої щільності забруднення.

Існуючий рівень цін на комерційні послуги розмінування не дозволяє бенефіціарам територій у коротко- та середньостроковій перспективі отримати прибуток, який би компенсував ці витрати.

Крім того пріоритетність вивільнення земель визначається з урахуванням можливостей і пропозицій операторів протимінної діяльності без урахування рівня необхідних зусиль для очищення.

Причини:

- відсутність даних про щільність і розташування зон забруднення території антропогенними предметами до початку операції з розмінування

Цільові групи і наслідки:

- Бенефіціари територій: економічні втрати та упущені вигоди через тривалу блокаду земель, які могли б бути швидко вивільнені за незначних затрат

- Міжнародні донори: збільшення витрат на компенсацію послуг з розмінування територій, які не містять вибухонебезпечних предметів, а також забруднених ділянок за завищеними цінами

* The World Bank, The Third Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3), February 2024

** ДСТУ 8820:2023 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення», п.9.15

Проблема 4. Обмежений контроль якості очищених територій

Зміст:

Інспектуванню підлягають усі очищені території. При цьому загальна площа ділянок, які підлягають безпосередній перевірці, становить близько 3%* території.

Причини:

- великі обсяги інспектування очищених територій
- низька продуктивність інспектування (див. причини проблеми 1)

Цільові групи і наслідки:

- Органи інспектування: підвищення рівня ризику інцидентів із вибухонебезпечними предметами на розблокованих територіях, зниження рівня довіри місцевого населення

Проблема 5. Повторний вплив боєприпасів на розблоковані території

Зміст:

Визначальною особливістю гуманітарного розмінування України є те, що жодна частина української землі не може отримати визнаний міжнародним співтовариством статус очищеної від вибухонебезпечних предметів території, доки Росія не припинить обстріли. В класичному розумінні Україна не має необхідних передумов для проведення гуманітарного розмінування. Точніше говорити про якусь форму «тимчасового» гуманітарного розмінування, яка б дозволила Україні застосовувати норми гуманітарного розмінування за обставин, коли неможливо провести «класичне» гуманітарне розмінування. *

Для очищення таких територій від вибухонебезпечних предметів здебільшого застосовується цільовий метод технічного обстеження, при цьому повторне обстеження проводиться в повному обсязі первинного.

Причини:

- відсутність технологій, які можуть прискорити повторне обстеження завдяки повторному використанню даних технічного обстеження

Цільові групи і наслідки:

- Бенефіціари територій: економічні втрати та упущені вигоди через тривалу блокаду земель, які могли б бути швидко вивільнені за незначних затрат

* ДСТУ 8820:2023 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення», п.9.13

* GLOBSEC, Walking on Fire: Demining in Ukraine, 2023

2. Вплив змін на цільові групи

Міжнародні донори:

- скорочення витрат на технічне обстеження територій на підставі даних про щільність забруднення антропогенними предметами

Оператори протимінної діяльності:

- зниження операційних витрат і підвищення швидкості технічного обстеження способом ручного розмінування та очищення районів ведення бойових дій у товщі ґрунту шляхом переходу від традиційного лінійного збору даних по всій площі території до таргетованого обстеження вибухонебезпечних предметів

- зниження ризиків, пов'язаних із критичною невідповідністю, завдяки обізнаності про місця розташування саморобних вибухових пристроїв, що не містять металів

- зниження нещасних випадків із саперами під час розмінування завдяки обізнаності про місця розташування саморобних вибухових пристроїв, що не містять металів та безпечні маршрути до вибухонебезпечних предметів

Бенефіціари територій:

- вивільнення територій, що не містять антропогенних предметів
- зниження вартості послуг технічного обстеження пропорційно щільності забруднення території антропогенними предметами

- прискорення вивільнення територій з незначною щільністю забруднення шляхом пріоритезації в рамках програми «Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення»

- зниження вартості послуг з очищення на основі превентивних даних про безпечний стан території

Органи інспектування:

- підвищення ефективності контролю якості шляхом переходу від вибіркового перевірок окремих ділянок до інспекції всієї площі території

3. Місія SEISMIC-AL

Місія системи сейсмічної ідентифікації вибухонебезпечних предметів у ґрунті під управлінням хмарного штучного інтелекту полягає в досягненні наступних цілей.

Ціль 1. Виявляти антропогенні предмети в природному середовищі

SEISMIC-AL здатна розпізнавати антропогенні предмети заданого розміру та форми серед природних об'єктів і визначати їхнє місце розташування та глибину залягання в ґрунті на ділянках 100x100 м у реальних умовах оброблюваних земель

Ціль 2. Ідентифікувати вибухонебезпечні предмети в ґрунті

SEISMIC-AL здатна ідентифікувати всі види вибухонебезпечних предметів і визначати їхнє місце розташування та глибину залягання в ґрунті на ділянках 50x25 м у різноманітних реальних умовах

Ціль 3. Виявляти втручання в ґрунт

SEISMIC-AL здатна виявляти втручання в ґрунт і визначати місце розташування та глибину залягання інтрузивного предмета в ґрунті на ділянках 200x200 м у різноманітних реальних умовах

4. Сценарії використання SEISMIC-AL

Послуга 1. Визначення зон і щільності забруднення ґрунта

- замовник: міжнародні донори
- етап: визначення потреб у технічному обстеженні
- замовник: замовляє послугу виявлення антропогенних предметів
- компанія: надає картовані дані про розташування зон забруднення та щільність забруднення території антропогенними предметами
- замовник: формує оціночну вартість використовуючи залежність продуктивності технічного обстеження від щільності забруднення антропогенними предметами

Послуга 2. Зменшення забрудненої території

- замовник: бенефіціари територій
- етап: визначення потреб у технічному обстеженні
- замовник: замовляє послугу виявлення антропогенних предметів
- компанія:
 - надає картовані дані про розташування зон забруднення та щільність забруднення території антропогенними предметами
 - виконує технічне обстеження поверхні ґрунту не забруднених ділянок
 - формує звіт про завершення робіт з розмінування та заявку на зменшення (розблокування) території технічним обстеженням
 - центр протимінної діяльності: розблокує не забруднені ділянки території
 - замовник:
 - формує оціночну вартість технічного обстеження забруднених ділянок території використовуючи залежність продуктивності від щільності забруднення антропогенними предметами
 - подає заявку на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення із зазначенням щільності забруднення
 - мінекономіки: формує оціночну вартість та пріоритезує заявку використовуючи залежність термінів виконання і продуктивності технічного обстеження від щільності забруднення антропогенними предметами

Послуга 3. Виявлення антропогенних предметів в ґрунті сільськогосподарських полів

- замовник: оператори протимінної діяльності
- етап: очищення районів ведення бойових дій
- замовник: замовляє послугу ідентифікації антропогенних предметів
- компанія: представляє польове обладнання
- замовник: сапери встановлюють сейсмічні датчики, вводять у систему дані про фактичні умови та здійснюють сканування ділянки території
- компанія: здійснює опрацювання даних і надає картовані дані про тип, місце розташування та глибину залягання антропогенних предметів
- замовник: сапери прокладають безпечні маршрути та здійснюють таргетоване обстеження виявлених антропогенних предметів

Послуга 4. Техническое обследование

- замовник: бенефіціари територій
- етап: технічне обстеження
- замовник: замовляє послугу технічного обстеження
- компанія:
 - у міру просування проходами сапери встановлюють сейсмічні датчики, вводять у систему дані про фактичні умови та здійснюють сканування ділянки території між проходами завширшки 25-50 м
 - сапери прокладають безпечні маршрути та виконують технічне обстеження поверхні ґрунту
 - формує звіт про завершення робіт з розмінування та заявку на зменшення (розблокування) території технічним обстеженням
- замовник: формує оціночну вартість очищення території використовуючи залежність продуктивності від кількості вибухонебезпечних предметів

Послуга 5. Ідентифікація вибухонебезпечних предметів в ґрунті

- **замовник: оператори протимінної діяльності**
- етап: розмінування/очищення
- **замовник:** замовляє послугу ідентифікації вибухонебезпечних предметів
- **компанія:** представляє польове обладнання
- **замовник:** у міру просування проходами сапери встановлюють сейсмічні датчики, вводять у систему дані про фактичні умови та здійснюють сканування ділянки території між проходами завширшки 25-50 м
- **компанія:** здійснює опрацювання даних і надає картовані дані про тип, місце розташування та глибину залягання вибухонебезпечних предметів
- **замовник:** сапери прокладають безпечні маршрути та здійснюють таргетоване обстеження ідентифікованих вибухонебезпечних предметів

- **замовник: органи інспектування**
- етап: контроль якості розмінування
- **замовник:** замовляє послугу ідентифікації вибухонебезпечних предметів
- **компанія:** представляє польове обладнання
- **замовник:** інспектори вводять у систему дані про фактичні умови, встановлюють сейсмічні датчики переходячи від однієї ділянки до іншої та здійснюють сканування території
- **компанія:** здійснює опрацювання даних і надає картовані дані про тип, місце розташування та глибину залягання вибухонебезпечних предметів

Послуга 6. Створення охоронних зон

- **замовник: бенефіціари територій**
- етап: превентивний
- **замовник:** замовляє послугу складання сейсмічного паспорта території, не забрудненої вибухонебезпечними предметами
- **компанія:** передає сейсмічний паспорт безпечного стану території
- **замовник:** замовляє послугу виявлення втручання в ґрунт

- компанія:
 - надає картовані дані про місце розташування та глибину залягання інтрузивних предметів
 - виконує технічне обстеження поверхні ґрунту
 - формує звіт про завершення робіт з розмінування та заявку на зменшення (розблокування) території технічним обстеженням
- замовник: формує оціночну вартість очищення території використовуючи залежність продуктивності від кількості інтрузивних предметів

5. SWOT-аналіз технології

Сильные стороны

- площадний метод збору великого масиву даних
- швидка обробка даних з використанням обчислювальних потужностей хмарних технологій
- мінімальна кількість хибних детекції
- дистанційна ідентифікація без загрози для людини
- ідентифікація вибухових пристроїв із неметалевих матеріалів
- адаптивність до різноманіття вибухонебезпечних предметів
- адаптивність до різних природних умов
- інтегрованість з GIS-системами
- помірна вартість обладнання
- мінімальні витрати на утримання обладнання

Слабкі сторони

- обмеження дистанції ідентифікації роздільною здатністю
- вплив положення вибухонебезпечного предмета на ідентифікаційний сигнал
- вплив навколишніх предметів на спотворення ідентифікаційного сигналу
- не виявляє вибухонебезпечні предмети на поверхні ґрунту
- не ідентифікує вибухонебезпечні предмети, що виступають над ґрунтом
- використання системи вимагає навчання персоналу

Можливості

- інтеграція з безпілотними технологіями для дистанційного розгортання системи на небезпечних територіях
- інтеграція даних інших видів сенсорів для створення багатoshарового аналізу і підвищення точності ідентифікації
- застосування на глобальному ринку гуманітарного розмінування
- розширення спектра сфер застосування:
 - бойове розмінування
 - військова розвідка
 - охорона прикордонних територій і стратегічних об'єктів
 - сільське господарство
 - охорона навколишнього середовища
 - оцінка технічного стану будівель і споруд

Загрози

- тривалий розвиток системи, що залежить від навчання штучного інтелекту в реальних умовах
- ризик збоїв у хмарній інфраструктурі
- залежність від якості хмарних обчислень
- регуляторні вимоги до сертифікації компанії як оператора протимінної діяльності за процесом технічного обстеження
- регуляторні вимоги до погодження стандартної операційної процедури технічного обстеження з використанням системи сейсмічної ідентифікації вибухонебезпечних предметів у ґрунті з органом сертифікації
- критерій щільності забруднення вибухонебезпечними предметами не враховується міністерством економіки під час пріоритезації та формування оціночної вартості розмінування сільгоспгосподарських земель

6. Дослідницькі гіпотези

Ринок гуманітарного розмінування

Гіпотеза 1. Продуктивність технічного обстеження способом ручного розмінування становить 15-25 м² на день і очищення району ведення бойових дій у товщі ґрунту 20-50 м² на день

Гіпотеза 2. Понад 50% вибухонебезпечних пристроїв, що застосовуються в Україні, є саморобними вибуховими пристроями

Гіпотеза 3. Продуктивність технічного обстеження знижується в 3 рази зі збільшенням щільності забруднення землі антропогенними предметами

Гіпотеза 4. Обізнаність міжнародних донорів про щільність забруднення територій антропогенними предметами призведе до зміни оціночної вартості технічного обстеження

Гіпотеза 5. Обізнаність операторів протимінної діяльності про щільність забруднення територій антропогенними предметами призведе до зміни вартості технічного обстеження

Гіпотеза 6. Бенефіціари стикаються з проблемою блокування територій після повторного впливу боєприпасів

Гіпотеза 7. Оператори протимінної діяльності зацікавлені в дистанційному картуванні вибухонебезпечних предметів між проходами якщо це не вплине на точність виявлення і не сповільнюватиме розмінування

Гіпотеза 8. Органи інспектування зацікавлені в перевірці всієї площі території якщо це не вплине на якість і не сповільнюватиме інспекцію

Гіпотеза 9. Мінекономіки враховуватиме критерій щільності забруднення територій антропогенними предметами під час визначення пріоритетності та оціночної вартості компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення

Гіпотеза 10. Польове обладнання для сейсмічної ідентифікації вибухонебезпечних предметів у ґрунті має помірну вартість у порівнянні з обладнанням, що використовується для традиційних методів розмінування

Виявлення антропогенних предметів в природному середовищі

Гіпотеза 11. Завдяки систематичній обробці ґрунту сільськогосподарські території включають значні ділянки, вільні від антропогенних об'єктів

Гіпотеза 12. Не більше 10% всіх антропогенних предметів у ґрунті сільськогосподарських земель припадає на неметалеві об'єкти

Гіпотеза 13. Відбита сейсмічна хвиля дає змогу, на підставі загальних ознак, розрізнити антропогенні предмети заданого розміру та форми серед природних об'єктів

Гіпотеза 14. Однорідність середовища і невисока щільність забруднення сільськогосподарських земель роблять можливим виявлення антропогенних об'єктів у ґрунті методом сейсмічного сканування на глибинах до 1 м за один сеанс на ділянці 100x100 м

Гіпотеза 15. Використання таргетованого обстеження замість стандартних методів ОРВБД дозволяє знизити час очищення сільськогосподарської ділянки 10 000 м² силами 10 саперів на 80-95%

Ідентифікація вибухонебезпечних предметів в ґрунті

Гіпотеза 16. Метод сейсмічного сканування забезпечує можливість ідентифікації предметів з будь-яких матеріалів шляхом аналізу їхніх унікальних сейсмічних характеристик

Гіпотеза 17. Метод сейсмічного сканування дозволяє ідентифікувати об'єкт серед інших на глибині до 30 см за один сеанс на ділянці 50x25 м

Гіпотеза 18. Методом сейсмічного сканування неможливо ідентифікувати предмети, що виступають над ґрунтом

Гіпотеза 19. Використання таргетованого обстеження замість стандартних методів ручного розмінування дозволяє знизити час розмінування ділянки 1 250 м² силами 5 саперів на 70-85%

Виявлення втручання в ґрунт

Гіпотеза 20. Метод сейсмічного сканування дозволяє виявляти антропогенні предмети в ґрунті, порівнюючи актуальні дані з базовим шаром безпечного стану території

Гіпотеза 21. Метод порівняння сейсмічних даних дозволяє виявити втручання в ґрунт на глибині до 1 м за один сеанс на ділянці 200x200 м